

الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية في لبنان دراسة تجريبية

Digital Reference Services in Academic Libraries in Lebanon Unobtrusive Study

إعداد

جميلة أحمد جابر

Jamila Ahmad JABER

المستخلص:

أن توفّر المكتبة أي شكل من أشكال الخدمة المرجعية الرقمية، وأن تعلن عن هذه الخدمة على موقعها الإلكتروني. وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمّها:

- إنّ نسبة المكتبات الأكاديمية التي توفّر خدمة مرجعية رقمية هي 19%.
- لم تحقّق الخدمة التزاماً بمعايير الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA.
- لم تحقّق الخدمة الفعالية في التجربة المستنرة.

وخلّصت الدراسة إلى أنّ الخدمة المرجعية الرقمية في لبنان لا تزال في مراحلها الأولى. وأظهرت التجربة العملية أنها لا تزال في مصاف البلدان النامية. واقترحت الباحثة مجموعتين من التوصيات؛ الأولى تطلّ كيفية تطوير الممارسات الحالية للخدمة، والثانية تطلّ رسم الآفاق المستقبلية لها.

مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المكتبات اللبنانية منذ تسعينيات القرن العشرين، بات تعزيز الإتاحة والوصول إلى المصادر الإلكترونية أمراً واقعاً. وشكّلت شبكة الإنترنت -بوسائل الاتصال التي توفرها- الوسيلة الأمثل لتوفير خدمات مرجعية عن بُعد، أو ما سُمّي بالخدمات المرجعية الرقمية. هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع الخدمات المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية في لبنان، وتقويم هذه الخدمات استناداً إلى «المبادئ التوجيهية للخدمة المرجعية الرقمية» الصادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA. اعتمدت الباحثة في الدراسة المنهج التجريبي؛ عبّر استخدام التجربة المستنرة، بهدف تقويم ممارسات الخدمات المرجعية الرقمية. وقد تكوّن مجتمع الدراسة من ثلاث وأربعين مكتبة تابعة لمؤسسات التعليم العالي في لبنان، واستوفى ثمانين مكتبات منها شروط البحث، التي أهمّها

على أن الأنظمة الآلية المعتمدة -بحد ذاتها- لم تكن تدعم اللغة العربية، في الوقت الذي تشكل فيه المجموعات باللغة العربية جزءاً مهماً من مجموعات المكتبات الأكاديمية في العالم العربي (Vassie, 2000).

وكذلك الأمر في لبنان؛ فقد تراوحت عمليات انتشار المكننة الشاملة، بين بدايات التسعينيات وأواخرها من القرن العشرين (Al-Khatib, Johnson, 2001). وتميّزت هذه الفترة بتزايد عدد الجامعات والمعاهد الخاصة، وبالتالي ازدياد عدد المكتبات الأكاديمية (موقع وزارة التربية والتعليم العالي).

وقد أصبحت معظم المكتبات في العالم العربي -بما فيها لبنان- على مشارف الألفية الثالثة مُمكّنة بالكامل، وتمتلك العديد من الاشتراكات في مصادر المعلومات الإلكترونية العالمية والعربية.

وعلى الرغم من تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصال في معظم هذه المكتبات، فإن هناك مشكلات حيوية لا تزال عالقة، لا بُدّ من التعاطي معها بجديّة، والعمل على حلها. وقد أرجعت نصولي (Meho, Nsouli, 1999) هذه المشكلات إلى غياب السياسة الوطنية للمعلومات في معظم البلدان العربية، والنقص في الموارد المادية والبشرية، وانعدام التنسيق والتعاون. يُضاف إليها غياب التخطيط، والسياسات، والإجراءات الموحدة والواضحة، وندرة عمليتي التقييم والتدريب المستمرين.

وقد أظهرت تجارب المكتبات العالمية أن اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصال يفرض تحديات كبيرة، تستلزم -حتمًا- التخطيط الناجح، والسياسات الواضحة، والمعايير الموحدة، والإجراءات العملية، والتدريب الفعّال، والتعاون التام، في سبيل توفير خدمات متطورة تتسجم مع الأهداف الرئيسية لتلك المؤسسات.

مشكلة الدراسة:

شهد لبنان -منذ فترة تسعينيات القرن العشرين- تزايداً غير مسبوق في عدد الجامعات والمعاهد الجامعية؛ فوصل عددها إلى ثلاث وأربعين مؤسسة للتعليم العالي. وقد وضعت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان مجموعة من الشروط، على كل مؤسسة راغبة في الحصول على الترخيص أن تستوفيها. ومن ضمن هذه الشروط -وفي باب التجهيزات العلمية-ورد أنه على كل مؤسسة أن توفر مكتبة أكاديمية (وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم العالي، 2014، ص 23، 24، 25).

وإنّ ظهور معظم هذه المكتبات في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال -وخاصة الإنترنت-، جعلها تعتمد هذه التكنولوجيات منذ تأسيسها؛ فصارت الأنظمة الآلية لإدارة عمليات المكتبة

الكلمات المفتاحية:

الخدمات المرجعية الرقمية. الخدمة المرجعية الرقمية. المكتبات الأكاديمية. لبنان. المبادئ التوجيهية للخدمة المرجعية الرقمية. الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA. التجربة المستترة. الفعالية.

لمهيد:

كانت البدايات الأولى للخدمة المرجعية الرقمية -منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين- عبر استخدام البريد الإلكتروني (Straw, Neufeld & Cornog, 1986; 2001). ثم تطوّرت بمكوّناتها كافة، مع دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصال عالم المكتبات الأكاديمية من واسع أبوابها؛ فتوسّعت معارف المستفيد وتطوّرت احتياجاته، وبات أكثر تطلباً. وبالمقابل تطوّرت مهارات الاختصاصي، وتوسّعت مهامه، وتعدّدت وظائفه، وتبدّلت علاقته بالمستفيد. فضلاً عن تطوّر المحتوى الرقمي، لجهة تعزيز الإتاحة والوصول، وتعدّد سبل الاتصال الإلكترونية المستخدمة في توفير الخدمة المرجعية الرقمية.

دخلت التكنولوجيا إلى المكتبات الأكاديمية في العالم العربي بشكل تدريجي، وعلى فترات زمنية متفاوتة بين دولة وأخرى من جهة، وبين المكتبات في الدولة الواحدة من جهة أخرى؛ فكانت الكويت البلد العربي الأول الذي يشترك في قاعدة المعلومات الإلكترونية Dialog في عام 1978 (Lesh, Abdel- Motey, 2009). وكانت جامعة اليرموك في الأردن هي الجامعة الأولى التي اعتمدت الأتمتة (Automation) في إدارة عملياتها المكتبية، في بداية الثمانينيات (Younis, 1999). وعلى الرغم من أن عملية اعتماد الأنظمة الآلية في المكتبات العربية بدأ منذ ثمانينيات القرن العشرين، فإن انتشاره الفعلي لم يتحقق حتى أواخر التسعينيات منه. أما في مجال الحديث عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر (عملية الأتمتة الشاملة)، فيمكن التركيز

أكثر من عقد من الزمن؛ فإنّ موضوع الخدمة المرجعية والتكنولوجيا الحديثة لم يأخذ حيزاً بحثياً كافياً، مقارنة بوفرة البحوث العالمية. من هنا فإنّ أهمية الدراسة تتلخص في النقاط الآتية:

- تقديم صورة حول واقع الخدمات المرجعية الرقمية في لبنان.
- اقتراح سبل لتطوير هذه الخدمات بما يضمن جودة الأداء ورضا المستفيدين.
- إثراء الإنتاج البحثي في مجال الخدمات المرجعية الرقمية باللغة العربية.
- أمّا أهداف هذه الدراسة فيمكن إيجازها في الآتي:
- التعرف إلى واقع الخدمات المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية.
- القيام بدراسة تجريبية لهذه الخدمات.
- تحديد مدى فعالية الخدمات المرجعية الرقمية.
- تحديد مواطن القوة والضعف في ممارساتها.
- تقويم هذه الممارسات باستخدام معايير «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات» (IFLA).

مجتمع الدراسة وعينها:

يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في لبنان ثلاثاً وأربعين مؤسسة، موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد (الجامعة اللبنانية، واثنين وأربعين جامعة وكلية ومعهداً خاصاً). وهي مجموع الجامعات والكليات والمعاهد الحاصلة على تراخيص من وزارة التربية والتعليم العالي، حتى تاريخ إعداد الدراسة (<http://www.higher-edu.gov.lb> حزيران/ يونيو 2014). ولكون الدراسة تتناول واقع الخدمات المرجعية الرقمية في

متوفرة لدى معظمها، وكذلك الفهارس الإلكترونية على الإنترنت، والاشتراكات في مصادر المعلومات الرقمية.

وبدورها، سارعت أغلبية المكتبات قديمة التأسيس، إلى تبني هذه التكنولوجيات أيضاً، والانتقال بالتالي من «العصر الورقي» إلى «العصر الرقمي». وأخذت تعمل على تطوير خدماتها «التقليدية». وأعدت النظر في مجموعاتها؛ فتراجعت المصادر المطبوعة في مقابل تنامي المصادر الإلكترونية. وكذلك أعادت تشكيل مساحاتها؛ حيث انتشرت فيها العديد من أجهزة الكمبيوتر المخصصة للمستفيدين. وشكّلت الإنترنت في هذا المجال الوسيلة الأمثل للترويج للمكتبة، والإعلان عن خدماتها ومنتجاتها البحثية، عبر إنشاء مواقع لها على الويب.

ولقد دخلت الإنترنت على المكتبات الأكاديمية في لبنان من أبواب عدة، وأحدثت في بيئتها المعلوماتية العديد من التحولات. وكان للخدمة المرجعية نصيبها من هذا التحول. سواء على صعيد تطوّر الخدمة وتعدّد أشكالها، أو على صعيد تطوّر اختصاصي المراجع وأدواره، أو تطوّر مصادر المعلومات ووسائل الاتصال الرقمية (البريد الإلكتروني، والمحادثّة الفورية،...). وانطلاقاً من توفر العناصر الأساسية للخدمة المرجعية الرقمية في تلك المكتبات، يمكن طرح سؤال الدراسة كآتي: ما واقع الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية في لبنان؟ ومن هذا السؤال يتفرّع السؤالان الآتيان:

- ما مدى التزام ممارسات الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية في لبنان «بالمبادئ التوجيهية للخدمة المرجعية الرقمية» التي وضعها «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات» (IFLA) في الإجابة عن الاستفسارات المرجعية الرقمية (IFLA, 2003)؟

- ما مدى فعالية هذه الممارسات؟

أهمية الدراسة وأهدافها:

تعمل المكتبات الأكاديمية -أيما وُجِدَتْ- على دعم وتطوير البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع. ولعل الخدمة الأكثر تمثيلاً لتحقيق أهداف هذا العمل هي الخدمة المرجعية. وكل مكتبة أكاديمية -صغيرة كانت أو كبيرة، قديمة النشأة أو حديثة النشأة- تقدّم بشكل أو بآخر خدمات مرجعية. وتقوم هذه الأخيرة (أي الخدمة المرجعية) على تلبية احتياجات المستفيدين؛ عبر الإجابة عن استفساراتهم البحثية، وتوفير المصادر المناسبة لهم، وتوجيههم وإرشادهم. ورغم دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى المكتبات في لبنان منذ

• اختيار المكتبة المركزية، في حال تعددت المكتبات الأكاديمية في المؤسسة نفسها.
ولتحديد المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط الواردة قبلاً، قمت باستطلاع المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى قائمة بأسماء الجامعات والكليات والمعاهد التي نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي على موقعها الإلكتروني. بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي التي استوفت الشروط عشر جامعات. وقد تم استثناء مؤسستين منها؛ الأولى هي الجامعة الإسلامية في لبنان؛ كوني أعمل فيها، والثانية هي المكتبة الشرفية في جامعة القديس يوسف؛ بعدما قامت بتعديل موقعها الإلكتروني، وإلغاء الخدمة المرجعية الرقمية منه. فأصبح مجتمع الدراسة ثماني مكتبات جامعية (سبع مؤسسات خاصة، ومؤسسة حكومية) موزعة على الشكل الآتي:

المكتبات الأكاديمية في لبنان، فلا بُدَّ من وضع مجموعة من الشروط التي تحدّد حجم العينة في مجتمع الدراسة (المكتبات التي تتوفر فيها خدمة مرجعية رقمية) وهي على الشكل الآتي:

- أن تمتلك المؤسسة موقعاً على الإنترنت.
- أن تمتلك موقعاً أو صفحة إلكترونية لمكتبتها.
- أن توفر أي شكل من أشكال الخدمة المرجعية الرقمية.
- أن تعلن المكتبة عن الخدمة المرجعية الرقمية المتوفرة لديها.

جدول رقم [1] البطاقة التعريفية الخاصة بالمؤسسة

اسم المؤسسة/تاريخ التأسيس	اسم المؤسسة/تاريخ التأسيس	الموقع الإلكتروني للمكتبة
الجامعة الأميركية في بيروت 1866	المكتبات الجامعية 1866	http://www.aub.edu.lb/main/academics/libraries/Pages/index.aspx
الجامعة اللبنانية الأميركية 1924	المكتبات الجامعية 1934	http://libraries.lau.edu.lb/index.php
جامعة سيده اللويزة 1987	مكتبة مريم ويوسف 1987	http://libguides.ndu.edu.lb/
جامعة البلمند 1988	مكتبة عصام فارس-المركز التعليمي 1995	http://www.balamand.edu.lb/Library/Main/Pages/default.aspx
الجامعة اللبنانية 1951	مكتبات الجامعة اللبنانية 1951	http://library.ul.edu.lb
جامعة الروح القدس الكسليك 1962	المكتبة المركزية 1962	http://www.usek.edu.lb/UsekLibraryEn/
جامعة هايكازيان 1955	مكتبة برسوميان ومكتبة داريان للدراسات الأرمنية 1955	http://www.haigazian.edu.lb/Libraries/Pages/Overview.aspx
كلية اللاهوت للشرق الأدنى 1932	المكتبة 1932	http://www.theonest.edu.lb/index.php?sid=70

مراجعة الأدبيات:

يزخر مجال الخدمة المرجعية الرقمية بالدراسات البحثية التي تتوّعت ما بين دراسات تجريبية وأخرى نظرية تحليلية. وأتى معظم هذه الدراسات على شكل مقالات بحثية، أو رسائل وأطروحات جامعية. وكانت اللغة الإنجليزية هي اللغة البحثية السائدة، في مقابل عدد محدود من الدراسات باللغة العربية. لقد أظهرت الدراسات السابقة للخدمة المرجعية الرقمية تبايناً واضحاً في مقاربة الموضوع-كما في العناوين البحثية المطروحة- تبعاً للمنطقة الجغرافية التي تنتمي إليها الدراسة (بلدان متقدمة أو بلدان نامية).

وقد عبّر (Bakar, 2011) عن ذلك بالنضج المعلوماتي، فلم يصل أي من البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ إلى النضج المعلوماتي كما هي الحال في البلدان المتقدمة، من جهة تقديم خدمة مرجعية رقمية تزامنية 24 / 7. ويعود ذلك -بحسب دراسة (Bakar, 2011)- إلى وجود ما يُسمى بـ«الفجوة الرقمية» (Digital Divide) بين هذه البلدان، وهي «الطبقية الاجتماعية الناجمة عن عدم التكافؤ في الوصول، واستخدام وإنتاج المعرفة، باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال» (Warschauer, 2011).

ففي حين تمحورت الدراسات الأميركية-على سبيل المثال- حول آليات تطوير الخدمة، وتناول متعلقاتها التفصيلية (دراسة أشكالها، وأنواع الأسئلة المرجعية المطروحة، ومدى رضا المستفيدين،...)؛ تمحورت -في المقابل- الدراسات في البلدان النامية حول رصد بدايات الخدمة المرجعية الرقمية، واستطلاع واقع تطبيقها في مجتمعات الدراسة. ولكن مع تسجيل بعض الفروقات التفصيلية في توفير الخدمة المرجعية الرقمية بين البلدان ضمن الفئة الواحدة.

وستتم -فيما يأتي- مراجعة دراستين عربيتين تناولتا تجربة الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية.

تناول شريف شاهين (2005) في دراسته الخدمة المرجعية الرقمية المتاحة عبر مواقع المكتبات العربية على شبكة الإنترنت. وعالجت الدراسة موضوع الخدمة المرجعية الرقمية من جانبيها النظري والعملي. وتناولت في الجانب النظري مفاهيم الخدمة المرجعية الرقمية، وتعريفاتها. كما تناولت المعايير المقترحة لتقييمها.

وفي الجانب العملي، استطلعت الدراسة واقع الخدمة

المرجعية الرقمية المتاحة عبر مواقع المكتبات العربية (مائة وإحدى وسبعين مكتبة عربية: مائة وإحدى وأربعين مكتبة أكاديمية، وتسع عشرة مكتبة عامة، وإحدى عشرة مكتبة وطنية)؛ وذلك بهدف تقويم أدائها ومعرفة مدى كفاءتها. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي، باستخدام «التجربة المستترة» لثلاث مكتبات عالمية توفر الخدمات المرجعية الرقمية (مكتبة الكونجرس، ومكتبة الإنترنت العامة، والمكتبة البريطانية)، فتم تشكيل ثلاثين سؤالاً مرجعياً باللغة العربية، وإرسالها عبر عشرة عناوين إلكترونية وهمية؛ وذلك بهدف قياس مدى تجاوب تلك المواقع مع اللغة العربية.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1. فيما يخص الخدمة المرجعية الرقمية المتاحة على مواقع المكتبات العربية، تبيّن:

- ضعف اهتمام غالبية المكتبات العربية بالظهور على الإنترنت. وفي بعض المكتبات الموجودة هناك إحياء بأن وجودها مفروض بصورة إجبارية من قِبَل المؤسسة الأم التي تنتمي لها المكتبة.
- قِلّة فاعلية مواقع المكتبات العربية.
- انعدام المشروعات التعاونية في مجال المكتبات الرقمية.
- الافتقار إلى السياسات التنظيمية التي تحكم الخدمة المرجعية الرقمية في مواقع المكتبات العربية.
- لم تستخدم مواقع المكتبات العربية التي تتيح خدمة مرجعية رقمية جميع الأنماط المتاحة.
- الافتقار الملموس إلى ربط مواقع المكتبات العربية بالمصادر المرجعية العربية

عشر مكتبات جامعية). واعتمدت الدراسة أسلوب الملاحظة لمواقع المكتبات على الإنترنت وتحليلها، وأسلوب «التجربة المستترة» عبر إرسال أسئلة مرجعية (أربع أسئلة) إلى المكتبات التي توفر خدمة مرجعية متاحة؛ وذلك بهدف تحليل الإجابات، ومقارنة مدى التزامها بمعايير الجودة. وقد اعتمدت الدراسة التجريبية متغيرين بحثيين، هما: نوع السؤال المرجعي (بيبلوجرافي، وحقائقي)، واللغة (الإنجليزية والعربية). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

- جاء التزام المكتبات بالخطوط الإرشادية المتعلقة بالمستفيدين محدوداً.
- افتقرت المكتبات إلى تطبيق العديد من المعايير المتعلقة بمقاييس الخدمة (سياسة الخدمة، وسرعة الإجابة، والاكتمال، والدقة).
- يُعدّ نموذج الطلب الإلكتروني هو الأسلوب الأكثر استخداماً لتقديم الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات. وقد اشتمل بعض النماذج على حقول غير ذات أهمية (رقم الهاتف، ورقم الهوية)، وفي المقابل تجاهلت بعض الحقول المهمة (الغرض من الاستفسار، والمصادر التي سبق للمستفيد استشارتها).
- إنّ الخدمة لم تكن تعمل فعلياً في 42.8% من المكتبات التي تمّ تجريب الخدمة فيها.
- وخصّصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمّها: ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في تقديم الخدمة المرجعية الرقمية، وتفعيل التعاون في هذا المجال ما بين المكتبات الجامعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

منهج الدراسة:

توخّيًا للدقّة والشمولية في العملية التقييمية، وتماشياً مع متطلبات البحث، سأقوم باعتماد المنهج التجريبي عبر استخدام «التجربة المستترة» (Unobtrusive Test)، وهو مفهوم لا يزال -رغم اعتماد الكثير من الباحثين له- مصطلحاً معيّناً عربياً. لقد استُخدم هذا المصطلح في الخدمة المرجعية منذ عام 1967، من قِبَل (Crowley و Childers 1971). وهو عبارة عن ملاحظة العمليات المرجعية عبر إرسال استفسارات مرجعية بشكل مستتر، بأن يقوم الباحث بدور المستفيد من دون علم المكتبيين أنهم تحت الملاحظة (Hubbertz, 2005). وقد تعرّضت هذه الطريقة لكثير من الانتقادات، على اعتبار

المتاحة على الإنترنت على الرغم من كثرتها.

2. وفيما يخص الإجابة عن الأسئلة المرجعية العربية من قِبَل المشاركين العالمية ظهر الآتي:

- تجاوب ملحوظ لتقبُّل الأسئلة المرجعية.
 - حققت مكتبة الإنترنت العامة أعلى نسبة في اكتمال الإجابات المرسله (53%).
- واستعرضت الدراسة مفهوم التعاون بين المكتبات لتقديم خدمة مرجعية رقمية، كما اقترحت فكرة تبني مشروع عربي تعاوني، واعتبرته ضرورة حتمية لمواكبة التطور في هذا المجال.

وأجرت فاتن بامفلح (2009) دراسة تقييمية للخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الجامعية. وقد سعت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الجودة في تقديم الخدمة، عبر تقييم مدى التزام المكتبات الجامعية بالخطوط الإرشادية التي وضعتها الجمعية الأميركية للمكتبات (American Library Association).

وتمحورت أسئلة الدراسة حول استفسارين رئيسيين:

3. إلى أي مدى تراعي الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الجامعية في دول مجلس التعاون الخليجي الالتزام بالخطوط الإرشادية الخاصة بتقديم الخدمة المرجعية الرقمية التي وضعتها جمعية ALA؟

4. ما مستوى الجودة في تقديم الخدمة في تلك المكتبات، من جهة سرعة الاستجابة، واكتمالها، ودقتها؟

وأجريت الدراسة على عيّنة مقصودة من المكتبات الجامعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدّم خدمة مرجعية رقمية

السؤال، وطريقة إرسال السؤال (بريد إلكتروني أو نموذج إلكتروني)، وتاريخ ووقت الإجابة، والملاحظات.

- إعداد الحسابات البريدية الإلكترونية على برنامج Windows Live Mail، بشكل يتيح استخدام واجهة واحدة لإرسال الأسئلة واستلام الإجابات عليها، كما يوفر استخدام هذا البرنامج إمكانية مراجعة العمليات المرجعية في أي وقت، من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

- وقد راعيت في إعداد الأسئلة المرجعية الأمور الآتية:

- أن تكون الأسئلة غير معقدة، بالأخذ تحضير الإجابة عنهما يزيد عن عشر دقائق من وقت اختصاصي المراجع.

- أن تراعي قوانين النشر، بأن تتوفر الإجابات من المصادر المفتوحة على الإنترنت (Open Access).

- أن تكون الإجابات عن الأسئلة المرجعية قابلة للقياس.

- أن يكون موضوع الأسئلة تاريخياً؛ وذلك مراعاة للاختصاصات المشتركة بين الجامعات.

- أن تقسم الأسئلة المرجعية الأربعة من جهة اللغة إلى قسمين (سؤالين باللغة العربية وسؤالين باللغة الأجنبية. بحسب واجهة الخدمة على الموقع الإلكتروني).

- أن تقسم الأسئلة المرجعية الأربعة من جهة نوع السؤال إلى قسمين {سؤالين حقائقيين (Ready Reference)، وسؤالين بحثيين بسيطين (Simple Research Question)}.

ويُقصد بالسؤال المرجعي الحقائقى: السؤال الذي تكون إجابته محددة، ويمكن إيجادها في المراجع الأولية؛ كالفواميس،

أن فيها إضاعة لوقت المكتبيين. ورغم الانتقادات، والجدل الواسع الذي دار حول هذه الطريقة، فإن أهم الدراسات التجريبية قد اعتمدها ولا تزال تعتمدها؛ لما لها من أهمية علمية في ملاحظة ودراسة كيفية تطبيق وممارسة الخدمة بشكل غير ملحوظ، مما يبقي أداء اختصاصي المراجع على طبيعته من دون تكلف أو تأثير بالملاحظة. ومن أبرز هذه الدراسات التي اعتمدت "التجربة المستترة" عربياً دراسة الخدمة المرجعية الرقمية التي تُقدّم في مواقع المكتبات العربية على الإنترنت (شاهين، 2005)، والدراسة التقييمية للخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الجامعية الخليجية (بامفلج، 2009).

أما سبب اعتماد هذه الطريقة فهو الحاجة الواضحة إلى إجراء تقييم فعلي لممارسات الخدمة المرجعية الرقمية في لبنان؛ بأن تكون هذه التجربة مُحَاكِيَةً للممارسات الجارية قدر الإمكان، على اعتبار أن هناك تبايناً واضحاً في العادة. بين ما هو منشور على مستوى الظاهر والدعاية، وبين ما يجري فعلياً على مستوى الواقع. وسيتم التقييم عبر دراسة مدى فعالية الخدمة، ومدى مراعاتها «للمبادئ التوجيهية للخدمة المرجعية الرقمية» الصادرة عن IFLA. ويعود اختياري لهذه المبادئ دون غيرها إلى كون "الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات"، يتمتع بصفة العالمية، وبشكل المرجعية الأساسية للمكتبات في الوقت نفسه.

أما متغيرات التجربة فهي كالآتي:

- المتغيرات المستقلة: لغة السؤال المرجعي (عربية أو أجنبية)، ونوع السؤال (حقائقي أو بحثي).

- المتغير التابع: مدى فعالية الخدمة.

- إعداد الأسئلة المرجعية الأربعة.

- إعداد الإجابات المحتملة، وحساب الوقت اللازم لإيجادها.

- إنشاء أربعة حسابات بريد إلكتروني على كل من Gmail و Hotmail بأسماء وهمية، وتخصيص سؤال لكل اسم.

- إعداد قائمة بالخدمة المرجعية الرقمية الموفرة في كل مكتبة، وشكل توفيرها (بريد إلكتروني أو نموذج إلكتروني،...).

- إعداد جدول تفصيلي لكل مستفيد على برنامج Microsoft Excel، تضمّن اسم المستفيد، وعنوان البريد الإلكتروني، والسؤال المرجعي، واسم المؤسسة، وتاريخ ووقت إرسال

وبعد الظهر، ومساءً، وليلاً) وفي أيام مختلفة (أيام عمل، وأيام عطلة). وعند انتهاء فترة استلام الإجابات، قمت بتفريغها تبعاً لبنود قائمة مراجعة العمليات المرجعية المستندة إلى «المبادئ التوجيهية للخدمة المرجعية الرقمية» الصادرة عن منظمة (IFLA 2003)؛ بهدف تحليلها في الخطوة اللاحقة.

النتائج:

بلغ مجموع الأسئلة المرجعية المرسلة إلى المكتبات الثمان اثنين وثلاثين سؤالاً (أربع أسئلة لكل مكتبة). وبلغ مجموع الإجابات ست عشرة إجابة (50%) من ست مكتبات (75%) (انظر الجدول رقم 2).

والموسوعات، والأدلة... إلخ. أما السؤال البحثي فتكون الإجابة عنه بالنصوص الكاملة ومن مصادر متعدّدة؛ كالأبحاث، والمقالات، وصفحات الويب... إلخ (McClure, Lankes, Gross, Choltco- Delvin, 2002). إلا أن الأسئلة البحثية التي وضعتها هي أسئلة بحثية بسيطة، يكفي في الإجابة عنها دراسة بحثية واحدة بالنص الكامل.

وحرصت على إرسال الأسئلة المرجعية إلى المكتبات في أوقات متعدّدة (صباحاً،

جدول رقم [2] توزيع الإجابات على المكتبات

اسم المكتبة	عدد الإجابات/ عدد الأسئلة	النسبة المئوية
المكتبات الجامعية AUB	3/4	75%
المكتبات الجامعية LAU	1/4	25%
مكتبة مريم ويوسف NDU	3/4	75%
مكتبة عصام فارس-المركز التعليمي UOB	3/4	75%
مكتبات UL	0/4	0%
المكتبة المركزية USEK	4/4	100%
مكتبات HU	0/4	0%
مكتبة N.E.S.T	2/4	50%

يُجب عن أيّ من الأسئلة المرجعية كل من مكتبات جامعة هايكازيان، ومكتبات الجامعة اللبنانية، مما استوجب استثناءهما من الدراسة. وقمت بتحليل محتوى الإجابات للمكتبات الست

يلاحظ في الجدول السابق أن نسبة الإجابات قد بلغت 100% لدى المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك، بينما لم

المتبقية لقياس مدى التزامها «بالمبادئ التوجيهية للخدمة المرجعية الرقمية»، الصادرة عن «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات» (IFLA, 2003) من

جهة، وقياس مدى فعاليتها من جهة أخرى.

التزام الخدمة بمعايير IFLA:

جاءت نتائج التزام الخدمة المرجعية في المكتبات IFLA الأكاديمية بمعايير كالاتي:

جدول رقم [3]

نسبة التزام إجابات المكتبات بمعايير IFLA

النسبة المئوية للمعيار	N.E.S.T	USEK	UOB	NDU	LAU	AUB	المعيار/ النسبة المئوية في إجابات المؤسسة
50%	50%	50%	25%	75%	25%	75%	الترحيب بالمستفيد باستخدام الاسم والصفة
33%	0%	25%	50%	25%	25%	75%	إظهار التعاون والرغبة في المساعدة
17%	0%	25%	0%	0%	25%	50%	إعادة ذكر السؤال المطروح
17%	0%	0%	0%	0%	25%	75%	الإشعار الآلي باستلام السؤال
13%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	ذكر المدة المتوقعة للإجابة (والالتزام بها)
4%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	استيضاح السؤال إذا لزم الأمر
4%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	الرد ولو بذكر تعذر الإجابة
25%	0%	50%	25%	0%	25%	50%	التقيد بقوانين النشر
17%	0%	50%	0%	25%	0%	25%	شرح استراتيجيات البحث (التوعية المعلوماتية)
25%	0%	50%	0%	25%	25%	50%	مراعاة الدقة في الإجابة عن السؤال المطروح
8%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	مراعاة الاكتمال في الإجابة عن مكونات السؤال كافة
25%	0%	50%	0%	25%	0%	75%	مراعاة توافق مستوى الإجابة مع مستوى السؤال
38%	0%	50%	50%	25%	25%	75%	تجنب استخدام الاختصارات والرموز
38%	0%	50%	50%	25%	25%	75%	استخدام لغة صحيحة
42%	0%	50%	75%	25%	25%	75%	استخدام مصادر موثوقة
25%	0%	50%	0%	0%	25%	75%	التأكد من صلاحية العناوين الإلكترونية
13%	0%	0%	25%	0%	25%	25%	ذكر الإشارة المرجعية للمصادر
4%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	إضافة أي ملاحظات تقييمية للمصادر

13%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	سؤال المستفيد عمّا إذا كانت الإجابة وافية
21%	0%	50%	0%	25%	25%	25%	دعوة المستفيد إلى معاودة استخدام الخدمة
25%	25%	0%	0%	75%	25%	25%	الشكر على استخدام الخدمة
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	توفير التغذية الراجعة
33%	50%	75%	0%	25%	0%	50%	ذكر اسم الاختصاصي ووظيفته ووسيلة الاتصال به
21%	5%	29%	13%	20%	15%	45%	

الأميركية في بيروت التزامًا بنسبة 50%.
الإشعار الآلي باستلام السؤال:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 17%. وسجّلت المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت التزامًا بنسبة 75%.
ذكر المدة المتوقعة للإجابة والالتزام بها:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 13%. وسجّلت المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت التزامًا بنسبة 50%.

استيضاح السؤال:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 4%. وكانت المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس- الكسليك هي الوحيدة التي قامت بالاستيضاح على سؤال واحد (25%).

الرد ولو بتعذر الإجابة:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 4%. وكانت مكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة اللويزة هي الوحيدة التي قامت بذلك على سؤال واحد (25%).

التقيّد بقوانين النشر:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 25%. وسجّل التزامًا بنسبة 50% كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس- الكسليك.

شرح استراتيجية البحث:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 17%. وسجّلت المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس- الكسليك التزامًا بنسبة 50%.
مراعاة الدقة في الإجابة عن السؤال المطروح:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 25%. وسجّل التزامًا بنسبة 50% كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس- الكسليك.

مراعاة الاكتمال في الإجابة عن مكونات السؤال كافة:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 8%. وسجّلت المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت التزامًا بنسبة 50%.

مراعاة توافق مستوى الإجابة مع مستوى السؤال:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 17%. وسجّلت المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت التزامًا بنسبة 75%.

يُلاحظ في الجدول السابق أنّ المكتبات كلها لم تحقق التزامًا بمعايير IFLA من جهة محتوى الإجابات؛ فقد بلغت النسبة المئوية العامة للالتزام 21%. مع العلم بأنّ تلك المكتبات لم تلتزم بسياسة الإجابة، باستثناء المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك، وهذا مخالف لما ورد في معايير IFLA «من الحرص على إدراج الخدمة المرجعية ضمن منظومة العمل اليومي، وتنظيمها بشكل يضمن عدم حصول أي نقص، وعدم إضاعة أي سؤال» (IFLA, 2003). وسجّلت المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت أعلى نسبة التزام (45%)، وجاءت النتائج التفصيلية لمدى التزام إجابات المكتبات بمعايير IFLA على الشكل الآتي:

الترحيب بالمستفيد باستخدام الاسم والصفة:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 50%. وسجّل التزامًا بهذا المعيار كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (75%)، ومكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة اللويزة (75%)، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك (50%)، ومكتبة كلية اللاهوت للشرق الأدنى (50%).

إظهار التعاون والرغبة في المساعدة:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 33%. وسجّلت المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت التزامًا بنسبة 75%.

إعادة ذكر السؤال المطروح:
بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 17%. وسجّلت المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت التزامًا بنسبة 75%.

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 25%. وسجّلت مكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة اللويزة التزاماً بنسبة 50%.
التغذية الراجعة:

لم يلتزم أيٌّ من المكتبات بتوفير التغذية الراجعة (0%).

ذكر اسم الاختصاصي ووظيفته ووسيلة الاتصال به:

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 33%. وسجّل التزاماً به كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (50%)، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك (75%)، ومكتبة كلية اللاهوت للشرق الأدنى (50%).

فعالية الخدمة:

تمّ قياس مدى فعالية ممارسات الخدمة المرجعية الرقمية بملاحظة متغيّري اللغة (عربية أو أجنبية)، ونوع السؤال (حقائقي أو بحثي)، وذلك وفقاً للمؤشرات الآتية:

• دقة الإجابة.

• اكتمال الإجابة.

• سرعة الإجابة.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

السؤال البحثي الأجنبي: تمّ طلب دراسة بالنص الكامل حول "BaaderMeinhof". وجاءت الإجابات من أربع مكتبات على الشكل الآتي:

جاء جواب مكتبة كلية اللاهوت للشرق الأدنى في اليوم نفسه، من دون إعطاء أي إجابة. واقترح المكتبي استخدام محرّك البحث Google لإيجاد الإجابة اللازمة.

جاء جواب المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك في اليوم نفسه، وأوضح المكتبي أنّ المكتبة لا تملك كتباً حول هذا الموضوع، واقترح استخدام قواعد المعلومات المدفوعة للقيام بالبحث.

جاء جواب مكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند بعد خمسة أيام

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 25%. وسجّل التزاماً بهذا المعيار كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (75%)، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك (50%).

تجنّب استخدام الاختصارات والرموز واستخدام لغة صحيحة:

بلغت نسبة الالتزام بهذين المعيارين 38%. وسجّل التزاماً بهما كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (75%)، ومكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند (50%)، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك (50%).

استخدام مصادر موثوقة:

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 42%. وسجّل التزاماً به كلٌّ من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (75%)، ومكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند (75%)، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك (50%).

التأكد من صلاحية العناوين الإلكترونية:

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 25%. وسجّل التزاماً به كلٌّ من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (75%)، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك (50%).

ذكر الإشارة المرجعية للمصادر:

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 13%. وقام بذكر الإشارة المرجعية ولمرة واحدة (25%) كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، والمكتبات الجامعية في الجامعة اللبنانية الأميركية، ومكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند.

إضافة أي ملاحظات تقويمية للمصادر:

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 4%. وأضافت ملاحظاتٍ تقويمية ولمرة واحدة (25%) مكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة اللويزة.

سؤال المستفيد عمّا إذا كانت الإجابة وافية:

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 13%. وقام بذلك ولمرة واحدة (25%) كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، ومكتبة مريم ويوسف في جامعة سيدة اللويزة، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك.

دعوة المستفيد إلى معاودة استخدام الخدمة:

بلغت نسبة الالتزام بهذا المعيار 21%. وسجّلت المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك التزاماً بنسبة 50%.

الشكر على استخدام الخدمة:

الأميركية في بيروت في اليوم نفسه تضمّنت الإجابة أربعة مصادر بالنص الكامل، وتوفرت الدقة في مصدرين (رسالة ماجستير ومقالة من صحيفة). وجاءت نتائج فعالية الإجابات عن السؤال البحثي الأجنبي كالآتي:

من إرسال السؤال. تضمّنت الإجابة خمس مقالات بالنص الكامل، عالجت موضوع السؤال من ناحية فنية وسينمائية، مما لزم تصنيفها بعدم الدقة. جاء جواب المكتبات الجامعية في الجامعة

جدول رقم [4] نسبة فعالية الإجابات عن السؤال البحثي الأجنبي

النسبة المئوية للمؤشر	N.E.S.T	USEK	UOB	AUB	مؤشرات الفعالية/ النسبة المئوية للمؤسسة
75%	100%	100%	0%	100%	السرعة في الإجابة
0%	0%	0%	0%	0%	دقة الإجابة
25%	0%	0%	0%	100%	اكتمال الإجابة
33%	33%	33%	0%	67%	النسبة المئوية العامة للفعالية

تتضمن المقالة إشارة إلى تاريخ بدء استخدام المصطلح. جاء جواب مكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند متأخراً (بعد خمسة عشر يوماً). تضمّنت الإجابة مقالة بالنص الكامل من موسوعة «Encyclopedia of Aging». وعالجت المقالة المسائل العمرية أكثر منه الموضوع نفسه. كما لم تتضمن المقالة أي إشارة إلى تاريخ بدء استخدام المصطلح. جاء جواب مكتبة مريم ويوسف في جامعة سيده اللوزية متأخراً (بعد ثمانية أيام). تضمّنت الإجابة كتاباً إلكترونياً بالنص الكامل. عالج الكتاب مختلف «الأجيال» التي مرّت على أميركا، وتسمياتها، ومن ضمنها «Generation Boom». وقد أوصى المكتبي بمراجعة صفحات محدّدة من الكتاب. كما أجاب المكتبي معتذراً عن عدم إيجاد مصدر موثوق يتحدّث عن تاريخ بدء استخدام المصطلح. جاء جواب المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت في اليوم نفسه. تضمّنت الإجابة مقالة بالنص الكامل من موسوعة «Encyclopedia of war and American Society» إضافة إلى روابط إلكترونية لمقالات من موسوعات. وجاءت نتائج فعالية الإجابات عن السؤال البحثي الأجنبي كالآتي:

يلاحظ في الجدول السابق أنّ النسبة العامة للفعالية قد بلغت 33%. ولم يحقق الفعالية في الإجابة غير المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت؛ حيث سجلت نسبة 67%.

السؤال الحقائق الأجنبي: تمّ طلب معلومات حول «Generation Boom»، ومتى استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى (وهو سؤال من قسمين). وجاءت الإجابات من خمس مكتبات على الشكل الآتي:

جاء جواب مكتبة كلية اللاهوت للشرق الأدنى في اليوم نفسه، من دون إعطاء أي إجابة. واقترح المكتبي استخدام محرّك البحث Google لإيجاد التعريف.

جاء جواب المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك في اليوم نفسه. تضمّنت الإجابة رابطاً إلكترونياً لمقالة حول «Generation Boom» من موسوعة التاريخ الأميركي، ولم

جدول رقم [5] نسبة فعالية الإجابات عن السؤال الحقائقى الأجنبي

النسبة المئوية للمؤشر	N.E.S.T	USEK	UOB	NDU	AUB	مؤشرات الفعالية/ النسبة المئوية للمؤسسة
60%	100%	100%	0%	0%	100%	السرعة في الإجابة
60%	0%	100%	0%	100%	100%	دقة الإجابة
0%	0%	0%	0%	0%	0%	اكتمال الإجابة
40%	33%	67%	0%	33%	67%	النسبة المئوية العامة للفعالية

(بعد ستة أيام) من دون إعطاء إجابة. واعتذر المكتبي عن عدم الإجابة عن السؤال، بأنّ الخدمة المرجعية هي للمشاركين حصراً (للمستفيدين المسجلين).
جاء جواب المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت بعد مرور يومين. تضمّنت الإجابة ستة روابط إلكترونية لمصادر حول الموضوع بالنص الكامل، عربية وإنجليزية (خمس مقالات ورسالة ماجستير).
وجاءت نتائج فعالية الإجابات عن السؤال البحثي العربي كالآتي:

يلاحظ في الجدول السابق أنّ النسبة العامة للفعالية قد بلغت 40%. وحقق كل من المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، والمكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك نسبة (67%).
السؤال البحثي العربي: تمّ طلب دراسة بالنص الكامل حول "الثورة المصرية والفيسبوك". وجاءت الإجابات من ثلاث مكتبات على الشكل الآتي:
جاء جواب المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك متأخراً (بعد ستة أيام) من دون إعطاء إجابة. وطلب المكتبي من «المستفيد» استخدام بريده الإلكتروني التابع للجامعة، وليس البريد الإلكتروني من (Hotmail).
جاء جواب مكتبة مريم ويوسف في جامعة السيدة اللويزة متأخراً

جدول رقم [6] نسبة فعالية الإجابات عن السؤال البحثي العربي

النسبة المئوية للمؤشر	USEK	NDU	AUB	مؤشرات الفعالية/ النسبة المئوية للمؤسسة
0%	0%	0%	0%	السرعة في الإجابة
33%	0%	0%	100%	دقة الإجابة
33%	0%	0%	100%	اكتمال الإجابة
22%	0%	0%	67%	النسبة المئوية العامة للفعالية

سيدة اللوزة متأخرًا (بعد ستة أيام) من دون إعطاء إجابة. واعتذر المكتبي عن عدم الإجابة عن السؤال. وأشار إلى أن الخدمة المرجعية هي للمشاركين حصراً (للمستفيدين المسجلين).
جاء جواب مكتبة عصام فارس-المركز التعليمي في جامعة البلمند متأخرًا (بعد أربعة عشر يوماً). تضمّنت الإجابة قائمة ببليوجرافية لكتب تناولت موضوع الحوثيين في اليمن وليس الحوثيين.
جاء جواب المكتبات الجامعية في الجامعة اللبنانية الأميركية في اليوم التالي. وتضمّنت الإجابة-التي توزّعت على أكثر من مراسلة- رابطاً إلكترونياً لمقالة في موسوعة التاريخ الإسلامي، تناولت الموضوع من الناحية الجغرافية. إضافة إلى قائمة ببليوجرافية لكتب حول الحوثيين باللغة الإنجليزية.
وجاءت نتائج فعالية الإجابات عن السؤال الحفائقي العربي كالاتي:

يُلاحظ في الجدول السابق أنّ النسبة العامة للفعالية قد بلغت 22%. ولم يحقّق الفعالية في الإجابة غير المكتبات الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت (67%).
السؤال الحفائقي العربي: تمّ طلب معلومات حول "الحوثيون". وجاءت الإجابات من أربع مكتبات على الشكل الآتي:
جاء جواب المكتبة المركزية في جامعة الروح القدس-الكسليك متأخرًا (بعد ستة أيام) من دون إعطاء إجابة. وطلب المكتبي من «المستفيد» استخدام بريده الإلكتروني التابع للجامعة، وليس البريد الإلكتروني الخاص (Hotmail).
جاء جواب مكتبة مريم ويوسف في جامعة

جدول رقم [7] نسبة فعالية الإجابات عن السؤال الحفائقي العربي

النسبة المنوية للمؤشر	USEK	UOB	NDU	LAU	مؤشرات الفعالية/ النسبة المنوية للمؤسسة
25%	0%	0%	0%	100%	السرعة في الإجابة
25%	0%	0%	0%	100%	دقة الإجابة
0%	0%	0%	0%	0%	اكتمال الإجابة
17%	0%	0%	0%	67%	النسبة المنوية العامة للفعالية

الفعالية تبعاً لنوع السؤال ولغته:
جاءت نتائج الفعالية تبعاً لنوع السؤال ولغته كالاتي:

يُلاحظ في الجدول السابق أنّ النسبة العامة للفعالية قد بلغت 17%. ولم يحقّق الفعالية في الإجابة غير المكتبات الجامعية في الجامعة اللبنانية الأميركية (67%).

جدول رقم [8] الفعالية تبعاً لنوع السؤال ولغته

حفائقي/عربي	بحثي/عربي	حفائقي/أجنبي	بحثي/أجنبي	مؤشرات الفعالية/ النسبة المنوية للمؤسسة
25%	0%	60%	75%	السرعة في الإجابة
25%	33%	60%	0%	دقة الإجابة
0%	33%	0%	25%	اكتمال الإجابة
17%	22%	40%	33%	النسبة المنوية العامة للفعالية

يُلاحظ في الجدول السابق أنّ الفعالية في الإجابة لم تُحقّق على أي سؤال من الأسئلة المطروحة، بغضّ النظر عن نوعها أو لغتها. وجاءت النسبة الأقرب إلى الفعالية (40%) في السؤال الحقائق الأجنبي، وقد يعود ذلك لتوافر العديد من الموسوعات المتاحة على الإنترنت باللغة الإنجليزية.

ملخص النتائج والتعليق عليها:

مدى التزام الخدمة بمعايير منظمة IFLA:

لم تتحقّق الخدمة التزاماً بمعايير منظمة IFLA من جهة ممارسة الخدمة (21%). وقد أسهم في تدني نسب الالتزام بالمعايير عدم وجود سياسات واضحة (كتحديد مدة الرد، وجمهور المستفيدين، وصفة موظف المراجع،...)، وعدم استخدام الردود والنصوص الآلية (كالترحيب، والشكر، وذكر اسم الاختصاصي، والتغذية الراجعة،...).

مدى فعالية الخدمة المرجعية الرقمية:

لم تتحقّق الفعالية في «التجربة المستترة» لأي من الأسئلة المرسلّة. وتجدر الإشارة إلى أن اثنتين من المكتبات قد أجرنا تعديلات على مواقعهما الإلكترونية أثناء الدراسة. (عمدت إحدهما إلى تغيير النموذج الإلكتروني لديها من المفتوح ليصبح للمشاركين حصراً، وأخرى إلى تغيير رابط صفحة المكتبة، مع إبقاء الرابط القديم فعّالاً). وقد يعود عدم التزام الخدمة بالمعايير وتدنيّ فعاليتها ضمن التجربة، إلى اعتبار أنّ الإجابة عن الاستفسارات المرجعية ليست بمهمة واجبة التأدية لدى موظفي المكتبات.

خلاصة القول، يُلاحظ من خلال قراءة النتائج ومقارنتها، أنّ الخدمة المرجعية الرقمية لا تزال-على رغم توافرها منذ سنوات عدّة لدى البعض-في بداياتها الأولى. فعدد المكتبات التي توفرها لا يزال ضئيلاً جداً. كما أنّ أشكال توفير الخدمة وساعات توفيرها لا تزال محدودة.

وهي قد تخضع أحياناً في ممارستها إلى شخصانية موظف المراجع ومزاجيته، مع غياب السياسة واضحة المعالم. ويمكن القول إنّ على الرغم من وجود بعض الفروقات في توفير الخدمة المرجعية الرقمية ما بين مكتبة وأخرى، فإنّ هذه المكتبات تشترك فيما بينها في توفيرها للخدمة المرجعية الرقمية في مجموعة من الأمور، منها:

- غياب السياسات التفصيلية في تقديم الخدمة المرجعية الرقمية، التي من شأنها توضيح الممارسات للمكتبي والمستخدم على حد سواء.
- غياب الوعي والتدريب الكافيين لموظفي الخدمة المرجعية.
- غياب التقييم الكافي للخدمة وممارساتها.
- غياب التوعية والثقافة المرجعية لجمهور المستفيدين، للاستفادة

الفعّالة من هذه الخدمة.

- اقتصار الخدمة على الشكل اللاتزامني (البريد الإلكتروني أو النموذج الإلكتروني).
- عدم استخدام النصوص الآلية التي من شأنها توفير الوقت على موظف الخدمة، أثناء الإجابة عن الاستفسارات المرجعية.
- عدم الالتزام بمسّمى موحد للإشارة إلى الخدمة على المواقع الإلكترونية.
- انعدام التعاون في تقديم الخدمات المرجعية الرقمية بين المكتبات الأكاديمية.

وربما لا تكون هذه النتائج لواقع الخدمة المرجعية قابلة للتعميم بشكل كلي وكامل؛ بسبب محدودية التجربة، سواء لجهة قصر مدّتها الزمنية وقلة عدد الاستفسارات المرجعية، ولكنّها -من دون شك- نتائج تعكس الواقع الفعلي كما هو للخدمات المرجعية الرقمية في لبنان، في أنّها لا تزال عُرضة للتأثر بمتغيرات كثيرة، خارجة عن قيد السيطرة والتحكّم.

التوصيات:

أظهرت نتائج الدراسة أنّ واقع الخدمات المرجعية الرقمية في لبنان أقرب ما يكون إلى حقول تجارب، تفتقر الخدمات فيها إلى التخطيط الواضح، والسياسات التفصيلية، والممارسات المعيارية (تلتزم بالمعايير العالمية). وكما تحتاج الخدمات المرجعية التقليدية إلى وضع الخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف؛ كذلك الخدمات المرجعية الرقمية. وإذا كانت المكتبات الأكاديمية قد تبنت التكنولوجيات الرقمية في وظائفها ومصادرّها، فمن الطبيعي أن يترافق هذا التبنّي مع تطوّر في النتائج المعلوماتية والخدماتية.

وعلى المكتبي-لا سيّما اختصاصي الخدمة المرجعية-أن يمارس دوره كوسيط للمعلومات من جهة، وكمرشد وداعم «للتوعية المعلوماتية» من جهة أخرى، عبّر توفير خدمة مرجعية فعّالة لمجتمع المستفيدين، ونشر التوعية وثقافة المعلومات. كما أنّه على مديري البرامج وضع الخطط والسياسات التي تكفل له القيام بهذا

1. الإلكتروني (تحديد مجتمع المستفيدين، والأسئلة التي تتم الإجابة عنها، وساعات توفير الخدمة، وسياسة الرد، وبيان حماية الخصوصية، وتوفير التغذية الراجعة، وتوضيح السلوكيات التي ينبغي أن يلتزم بها كل من موظف الخدمة والمستفيد).
 2. الحرص على أن يتكوّن فريق العمل من أشخاص يملكون المهارات والقدرات والاستعدادات الكافية لخدمة مجتمع المستفيدين، وأن يتضمّن هذ الفريق اختصاصياً واحداً على الأقل.
 3. إدراج الخدمة ضمن منظومة العمل اليومي، وتنظيمها بشكل يضمن عدم حصول أي خلل في حال غياب أحد الموظفين.
 4. إضافة بعض الحقول الأساسية على النموذج الإلكتروني (لغة المواد المطلوبة، المستوى الدراسي، الغاية من السؤال، المصادر التي تمت مراجعتها).
 5. استخدام النصوص الآلية في عملية الرد على الاستفسارات المرجعية (الترحيب بالمستفيد، الشكر على استخدام الخدمة، السؤال عما إذا كانت الإجابة وافية،...)، مما يوفر الوقت والجهد على موظف الخدمة المرجعية.
 6. الالتزام الدوري بالتدريب، والتقييم، والترويج. فلا بُدّ من تدريب فريق العمل، وتقييم الخدمة والترويج لها.
 7. الالتزام بالمعايير العالمية في توفير الخدمة، والعمل على أقمّة هذه المعايير بما يخدم الثقافات المحلية، وخاصة العربية.
 8. نشر ثقافة المعلومات، وحث جمهور المستفيدين على الاستفادة من الخدمة. ولا يكون ذلك عبر الترويج لها فحسب، وإنما أيضاً عبر التعاون والتواصل المستمرين ما بين المستفيد والمكتبي، بأن يقوم هذا الأخير بدوره كمدرب ومرشد وموجه في سبيل تحسين وتفعيل العملية التعليمية.
 9. تعزيز استخدام المصادر «مفتوحة الوصول» (Open Access) في الإجابة عن الاستفسارات المرجعية، باعتبارها تشتمل على العديد من المصادر الموثوقة، وتتمتع بحرية الاستخدام.
 10. توفير التغذية الراجعة، بأن يستطيع المستفيد الإدلاء برأيه، ممّا يساعد في تطوير الخدمة بشكل مستمر.
- ثانياً: آفاق تطوير الخدمة مستقبلاً. لا بُدّ لمديري البرامج عندما تبلغ الخدمة مرحلة من النضج والاستقرار من الانتقال بها إلى مستوى آخر متقدم، وذلك من خلال القيام بالإضافة إلى ما تمّ اقتراحه آنفاً بالأمور الآتية:
1. توفير مختلف وسائل الاتصال بالمكتبة، من المحادثة الفورية، والرسائل النصية القصيرة، والمحادثة عبر الهواتف الذكية، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
 2. تخصيص شكل معيّن من الخدمة لأنواع محدّدة من الأسئلة

الدور. وفي ذلك ذكرت منظمة IFLA «لا بُدّ لمديري البرامج (Administrators)، من إعداد مسودة بالمبادئ التوجيهية الملائمة، عبر دمج السياسات والإجراءات الراهنة، وذلك بما يحقق أهداف الخدمة المرجعية، والتأكد من انسجامها مع الأهداف العامة للمؤسسة... وتكوين فريق عمل-ضمن المؤسسة-من المديرين والممارسين؛ لتحديد مجموعة الخيارات المتاحة للخدمة، وتوضيح أولوياتها... وتوضيح الرسالة والأهداف العملية. بمعنى أنه كيف سنلبي هذه الخدمة احتياجات المجتمع المستفيد، وما آفاق تطويرها مستقبلاً».

(IFLA, 2003).

إنّ أفضل طريقة لتأمين مستقبل الخدمات المرجعية يكون عبر التخطيط لها بشكل مدروس، والعمل على تفعيلها، والاستفادة من تجارب البلدان السبّاقة، تقويماً، وبحثاً. ويمكن القول هنا: صحيح أنّ الخدمة المرجعية الرقمية قد انتشرت وازدهرت في البلدان الأنجلو-أميركية، ولكن تطوّرها ليس حكرًا على الثقافة الإنجليزية وحدها. فالعديد من البلدان النامية (كالصين وماليزيا، وغيرهما) قد قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير الخدمة لديها، وأنشأت تكتلات واتحادات مكتبية لتوفير خدمات تعاونية. من هنا، وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول واقع الخدمات المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية في لبنان، فإنني أقترح مجموعتين من التوصيات؛ الأولى تطلّ كيفية تطوير الممارسات الحالية للخدمة، والثانية تطلّ رسم الآفاق المستقبلية لها.

أولاً: الممارسات الحالية للخدمة. لا بُدّ لمديري البرامج في المكتبات الأكاديمية التي توفر خدمة مرجعية رقمية من العمل على تعزيز الخدمات الحالية لديها، قبل الانتقال إلى أي مستوى آخر من الخدمة، وذلك من خلال القيام بالأمور الآتية:

1. وضع السياسات والإجراءات التفصيلية للخدمة، والإعلان عنها على موقع المكتبة

المرجعية... وتكون سعادته القصوى حين ترسم ملامح الفرح على وجه المستفيد، تعبيراً عن رضاه عن الخدمة المرجعية التي تلقاها».

مما لا شك فيه أنّ من أهم الوظائف التي يقوم بها المكتبي هي الخدمة المرجعية. ولا تقوم تلك الخدمة على إيصال المصدر المناسب إلى المستفيد، أو الإجابة عن احتياجاته للمعلومات، وإنما هي علاقة تواصلية تقوم على التعاون والثقة المتبادلين، لتحقيق أهداف إنسانية سامية، أولها «التوعية المعلوماتية»، وأخرها بناء إنسان مستقل في التفكير، ذي قدرات كبيرة وأحلام عظيمة «المكتبات ليست عبارة عن مبانٍ ومجموعات؛ بل هي نقاش إنساني حول ما نتمنى أن نكون» (Lankes, 2014).

وإنّ تكنولوجيا المعلومات والاتصال هي وسيلة لتحقيق المبادئ والأهداف نفسها، التي طالما نادى بها المكتبات وتبنّتها، من دعم للحرية الفكرية، وخدمة المجتمع، ونشر العلم والثقافة... وإنّ أيّ تبنّ للتكنولوجيا من دون السعي إلى تحقيق تلك الأهداف هو استثمار مفرّغ من محتواه. فأمام المكتبي تحديات كبيرة للقيام بدور أكبر، عليه أن يؤديه على أكمل وجه. فهو ليس الوسيط والخبير والمدرب فحسب، بل هو المرّبي والشريك في بيئة المعلومات المتغيرة. «إنّ مهنتنا هي دعوة إلى العظّمة، ليس بأن تكون مكتبياً عظيماً، ولكن أن تكون لمجتمعنا أحلام عظيمة» (Lankes, 2014).

قائمة المراجع

1. **بامفلح، ف.** (2009). الخدمة المرجعية الرقمية في المكتبات الخليجية: دراسة تقويمية. المؤتمر الرابع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة. تم الاسترجاع بتاريخ 2013/4/14 من http://libraries.kauedu.sa/Files/12510Researches/63400_34417.pdf
3. **شاهين، ش.** (2005). الخدمة المرجعية

المرجعية، كأن يخصّص النموذج الإلكتروني للاستفسارات المعمّقة، والمحادثة الفورية لنوع الأسئلة التي لا تحتاج إلى الكثير من البحث.

3. إعادة إرسال نصوص المحادثة الفورية آلياً إلى المستفيد، ومتابعة حالة كل استفسار بشكل لا يترك أي استفسار من دون إجابة.

4. توفير خدمة مرجعية تعاونية، عبر مشاركة الخبرات والمصادر ما بين المكتبات الأكاديمية. وفي سبيل ذلك لا بُدّ من توافر الأمور الآتية:

- وجود اتحاد للمكتبات الأكاديمية. ويمكن الاستفادة من أحد الاتحادات الموجودة «كاتحاد المكتبات الأكاديمية اللبنانية» (LALC)، الذي يضم حالياً ست مكتبات من تلك التي توفر خدمة مرجعية رقمية (LALC Webpage, 2014).
- فريق عمل مخصّص للإجابة عن الاستفسارات المرجعية التعاونية.
- حيازة مصادر رقمية مشتركة أو مشابهة (لدى مكتبات الاتحاد)، مع مراعاة قوانين النشر والتراخيص.
- وضع سياسات مشتركة للخدمة التعاونية، تطل شروط العضوية، والتمويل، والبرمجيات، والإعلان والترويج، والتدريب والتقييم، والممارسات.
- توفير المحادثة المرجعية التعاونية على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع 7/24، وإذا تعذّر ذلك لا بُدّ حينها من اختيار ساعات العمل الأكثر ملاءمة لتلبية احتياجات المستفيدين.
- إضافة إلى توصيات تطوير الخدمة، لا بُدّ من العمل -بشكل مواز- على زيادة الإنتاج البحثي الذي يتناول الخدمات المرجعية الرقمية في لبنان من مختلف الجوانب. وباللغة العربية على وجه الخصوص. وانطلاقاً ممّا توصّلت إليه من نتائج في دراستي، أقدم بعض المقترحات لدراسات مستقبلية:
- تحليل العمليات المرجعية الفعلية (الأسئلة المرجعية، الإجابات...).
- دراسة الخدمة المرجعية الرقمية من وجهة نظر المستفيدين.
- دراسة الأنظمة الآلية المعتمدة في إدارة الخدمة المرجعية الرقمية.
- دراسة إمكانية إنشاء خدمة مرجعية تعاونية ما بين المكتبات الأكاديمية في لبنان.

الخاتمة:

منذ أكثر من نصف قرن كتب (Ranganathan (1961)، «إنّ أسعد لحظة في حياة المكتبي هي حين يؤدي عمله كاختصاصي للخدمة

Htm

9. **Leshner, T. M., & Abdel-Motey, Y.** (2009). Academic Libraries. Na.
10. **McClure, C. R., Lankes, R. D., Gross, M., & Choltco-Devlin, B.** (2002). Statistics, Measures, And Quality Standards For Assessing Digital Reference Library Services: Guidelines And Procedures. Retrieved on 192014/2/ from <http://quartz.syr.edu/rdlankes/Publications/Books/Quality.pdf>
11. **Neufeld, M. L., & Cornog, M.** (1986). Database History: From Dinosaurs To Compact Discs. Journal Of The American Society For Information Science, 37(4), 183190-.
12. **Straw, J. E.** (2001). From Magicians To Teachers: The Development Of Electronic Reference In Libraries: 19302000-. The Reference Librarian, 35(74), 112-.
13. **Vassie, R.** (2000). "Improving Access In Bilingual, Biscrpt Catalogues Through Arabised Authority Control." Online Information Review, Vol. 24, No. 6.
14. **Warschauer, M.** (2010). A Literacy Approach To The Digital Divide. Las Mulialfabetizaciones En El Espacio Digital. Malaga, Spain: EdicionesAljibe. Retrieved on 82014/5/ from http://www.Education.Uci.Edu/Person/Warschauer_M/Docs/Lit-Approach.Pdf
15. **Younis, A. R.** (1999). The Effect Of Automated Systems On Jordanian University Libraries' Organizational Structure. Library Review, 48(7), 337349-.

(Endnotes)

- 1* الدراسة جزء من رسالة الماجستير الإشارة المرجعية للرسالة:
16. **جابر، ج.** (2014). الخدمات المرجعية الرقمية في المكتبات الأكاديمية في لبنان: دراسة تفويمية. (رسالة ماجستير). جامعة بيروت العربية.

الإلكترونية المتاحة عبر مواقع المكتبات العربية على الإنترنت: واقعها ومستقبلها. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

4. **Al-Khatib, S., & Johnson, I. M.** (2001). Libraries In Major Universities In Lebanon. Libri, 51(4), 209-224. Retrieved on 42014/2/ from <https://Openair.Rgu.Ac.Uk/Bitstream/100591/975//Johnson%20Libri%20200120%Libraries.Pdf>
5. **Bakar, A.B A.** (2011). Myths And Realities Of Digital Reference Services: Perspectives Of Libraries From Developing Countries. Asia Pacific Conference Library & Information Education & Practice. Retrieved on 142014/1/ from http://Eprints.Uitm.Edu.My/35231/SP_MAR11_52.Pdf
6. **Crowley, T., & Childers, T.** (1971). Information Service In Public Libraries: Two Studies. Metuchen, NJ: Scarecrow Press
7. **Hubbertz, A.** (2005). The Design And Interpretation Of Unobtrusive Evaluations. Reference & User Services Quarterly, 44(4), 32735-.
8. International Federation Of Library Associations (2003). IFLA Digital Reference Guidelines. Retrieved on 192014/2/ from <http://Archive.Ifla.Org/VII/S36/Pubs/Drg03>.